

УДК 94(477.75)”1945”

ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1945 ГОДА

LIVADIA PALACE DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR. YALTA CONFERENCE OF 1945

Горнушкин И.И.¹
Gornushkin I.I.

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University

Аннотация. В статье изучена судьба Ливадийского дворцово-паркового комплекса в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) и его ключевая роль как места проведения Крымской (Ялтинской) конференции глав правительств СССР, США и Великобритании в феврале 1945 года. Анализируется ущерб, нанесенный дворцу в период нацистской оккупации Крыма (1941–1944 гг.), экстренные восстановительные работы перед конференцией и историческое значение Ялтинской конференции для послевоенного мироустройства. Статья основана на архивных материалах, мемуарах участников событий и исследованиях отечественных историков.

Abstract. The article examines the fate of the Livadia Palace and Park Complex during the Great Patriotic War (1941-1945) and its key role as the venue for the Crimean (Yalta) Conference of the heads of Government of the USSR, the United States and Great Britain in February 1945. The article analyzes the damage caused to the palace during the Nazi occupation of Crimea (1941-1944), emergency restoration work before the conference and the historical significance of the Yalta Conference for the post-war world order. The article is based on archival materials, memoirs of participants in the events, and research by Russian historians.

Ключевые слова: Ливадийский дворец, Великая Отечественная война, Ялтинская конференция 1945, оккупация Крыма, реставрация, Сталин, Рузвельт, Черчилль, послевоенное устройство мира.

Key words: Livadia Palace, the Great Patriotic War, the Yalta Conference of 1945, the occupation of Crimea, restoration, Stalin, Roosevelt, Churchill, the post-war world order.

Ливадийский дворец, бывшая летняя резиденция российских императоров, расположенный близ Ялты, вошел в мировую историю, прежде всего, как место встречи лидеров антигитлеровской коалиции в феврале 1945 года. Однако путь дворца к этому триумфу дипломатии лежал через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны и нацистской оккупации. Изучение этого периода важно для понимания масштаба разрушений, причиненных культурному наследию Крыма, героических усилий по его восстановлению в рекордные сроки и символического значения выбора именно Ливадии для переговоров, определивших контуры послевоенного мира [1].

С началом войны в Ливадии был развернут эвакуогоспиталь № 1394 [2]. Ценности из дворца-музея (мебель, предметы искусства, часть библиотеки) были эвакуированы вглубь страны, однако многое, включая элементы интерьеров и убранства парка, осталось на месте.

После захвата Ялты немецко-румынскими войсками в ноябре 1941 года Ливадийский дворец был занят оккупантами. Здесь разместился штаб командующего немецкими войсками в Крыму генерала Э. фон Манштейна, позже – штаб командующего румынскими горными войсками [3].

Период оккупации стал временем систематического разграбления дворца. Мебель, ковры, люстры, предметы декоративно-прикладного искусства вывозились в Германию по личному распоряжению А. Розенберга [4]. Парк пострадал от вырубki деревьев на дрова и строительство укреплений. В зданиях комплекса (дворец, Свитский корпус) были произведены перепланировки, нанесшие ущерб историческим интерьерам. Перед отступлением в апреле 1944 года оккупанты подожгли Свитский корпус, пытаясь уничтожить и другие постройки. Однако активные боевые действия и быстрое наступление советских войск помешали полному осуществлению их планов [1].

Осенью 1944 года, после освобождения Крыма, руководство СССР во главе с И.В. Сталиным приняло решение о проведении встречи «Большой тройки» в Крыму. Выбор пал на

¹ Научный руководитель – Вакулова Татьяна Владимировна, кандидат политических наук, доцент кафедры «История России и основы российской государственности» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Ливадийский дворец, прежде всего, из-за его лучшей сохранности (по сравнению с сильно разрушенными Воронцовским и Юсуповским дворцами) и наличия обширной территории, удобной для размещения охраны и инфраструктуры [6]. Важным фактором было и желание продемонстрировать союзникам возрождение освобожденных территорий.

На восстановление дворцового комплекса, превращенного в руины, было отведено всего три месяца (ноябрь 1944 – январь 1945 гг.). Работы велись под руководством управления строительства Черноморского флота (инженер И.И. Федорчук) и Наркомата внутренних дел СССР [7]. Тысячи военных строителей, мобилизованных гражданских лиц, включая женщин и подростков, работали круглосуточно в тяжелых условиях зимы, нехватки материалов и оборудования.

Основной задачей была не научная реставрация, а создание функциональных и представительных помещений для работы и проживания делегаций. Восстанавливались стены, крыши, инженерные коммуникации. Интерьеры Белого зала, Парадной столовой, кабинетов оформлялись заново, часто с использованием привезенной мебели и предметов искусства из фондов Музея нового западного искусства в Москве [8]. Был отремонтирован и приспособлен под нужды конференции Свитский корпус. Благоустраивалась территория парка.

Ливадийский дворец стал резиденцией делегации США во главе с президентом Ф.Д. Рузвельтом. Здесь же, в Белом зале дворца, проходили все пленарные заседания [9]. Делегация СССР во главе с И.В. Сталиным размещалась в Юсуповском дворце, делегация Великобритании во главе с У. Черчиллем – в Воронцовском дворце.

В Ливадийском дворце прошло 8 пленарных заседаний. Здесь были согласованы и подписаны ключевые документы, определившие послевоенное устройство Европы и мира: разгром и условия безоговорочной капитуляции Германии, принципы оккупации Германии (зоны влияния), вопрос о репарациях со стороны Германии, судьба Польши, Декларация об освобожденной Европе, решение о созыве учредительной конференции Организации Объединенных Наций (ООН) и принципе единогласия постоянных членов Совета Безопасности (право вето) [10], вступление СССР в войну с Японией через 2–3 месяца после победы над Германией (Секретное соглашение) [11].

Ялтинская конференция стала кульминацией сотрудничества стран антигитлеровской коалиции и заложила основы послевоенного миропорядка – Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.

Годы Великой Отечественной войны стали для Ливадийского дворца временем тяжелейших испытаний и разрушений, нанесенных нацистскими оккупантами. Однако его судьба ярко иллюстрирует способность возрождаться из пепла. Экстренные восстановительные работы, проведенные в невероятно сжатые сроки, позволили превратить недавние руины в достойную площадку для встречи лидеров мировых держав. Проведение Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года в стенах Ливадийского дворца стало событием всемирно-исторического значения. Решения, принятые в его Белом зале, определили контуры послевоенного мира на десятилетия вперед и закрепили за Ливадией статус не только памятника архитектуры, но и места, где вершилась история. Дворец стал материальным символом Победы, цена которой была невероятно высока, и надежды на создание более безопасного мирового порядка. Сегодня Ливадийский дворец-музей хранит память, как о трагических страницах войны, так и о триумфе дипломатии, свидетелем которого он стал в феврале 1945 года.

Источники и литература (References):

1. Петраш В. В. Ливадийский дворец-музей: Страницы истории. Симферополь: Бизнес-Информ, 2010. 200 с.
2. Крым в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. / Отв. Ред. А.А. Форманчук. Симферополь: АнтикВА, 1994. 352 с.
3. Манштейн Э. Утерянные победы. М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2002. 896 с.
4. Акт Ялтинской городской комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков // Гос. Архив Республики Крым (ГАРК). Ф. Р-652. Оп. 1. Д. 1. Л. 45-67.
5. Калиновский В. В. Крымские дворцы: Война и мир. Симферополь: Сонат, 2004. 168 с.
6. Бережков В. М. Страницы дипломатической истории. М.: Международные отношения, 1987. 616 с.
7. Федорчук И. И. Восстановление Ливадийского дворца к Крымской конференции 1945 г. (воспоминания) // Военно-исторический журнал. 1985. № 2. С. 90–93.
8. Боханов А. Н. Ялта-45: Начертания нового мира. М.: Вече, 2010. 384 с.
9. Крымская конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (4–11 февраля 1945 г.): Сборник документов. М.: Политиздат, 1984. 302 с.
10. Ялта-45. Начертания нового мира / Отв. Ред. Н. А. Нарочницкая. М.: Вече, 2010. 288 с.
11. Майский И. М. Воспоминания советского дипломата. 1925-1945 гг. М.: Наука, 1987. 784 с.